

CAUSTICUM

Marcos Dias de Moraes

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA E SUAS CARACTERÍSTICAS.

Causticum: tinctura acris sine Kali. Toma-se aproximadamente 1kg de cal recém apagada e depois de submergi-la 1 minuto em água destilada, coloca-se em recipiente bem seco, onde após ter desenvolvido muito calor e vapor se transforma em pó. Toma-se 60 gramas deste pó e mistura-se com igual quantidade de bisulfato de potássio. O produto final é destilado e 1 gota é misturada em 100 gotas de álcool dando a 1CH. Segundo o Dr. Wagner, citado por Lathoud, Causticum é uma débil solução de hidrato de amoníaco que contem um pouco de sulfato de amoníaco. Portanto Causticum deveria ser colocado no grupo do Ammonium e não do Potassium.

FONTES PATOGENÉTICAS E CLÍNICAS

[Autoridades]: Hahnemann, "DC". E mais 13 referências em Allen. [Sintomas] Allen contém 1663 sintomas e 1412 no Repertório do Gehsh.

AÇÃO GERAL DO MEDICAMENTO.

Causticum é um modificador profundo da nutrição; deprime o SN e o muscular; inibe as secreções; altera o tecido fibroso (pp ligamentos periarticulares).

Os sintomas desenvolvem-se de forma lenta e progressiva.

Sua ação geral ocorre principalmente em:

- SN - paralisias ou paresias +/- localizadas (paralisias faciais, paralisia das cordas vocais, paresias do esfíncter vesical, paralisias membros, paresia dos músculos lisos e estriados).
- Sistema ósteo-articular - retração dos tendões e contratura muscular, radiculites dolorosas, artralguas.
- Pele - verrugas, quelóides, queimaduras, prurido, eczema de dobras.

SINTOMAS MENTAIS.

- Triste, choroso, humor de pena, como se fora de si.
- A criança chora por qualquer bagatela.
- Excessivamente compassivo; para com o relacionamento dos outros e das crueldades infligidas a eles; fica fora de si com suspiros e choro, e não consegue contentar-se.
- Ansiedade, o dia todo, como se tivesse feito algo mau ou tivesse que temê-lo, ou como se um infortúnio tivesse acontecido.
- Humor ansioso e inquieto, como algo desagradável fosse iminente, que o impede de trabalhar.
- Ansiedade com os transtornos corporais.
- Grande apreensão por tudo que acontece.
- Triste, indisposto, extrema lassidão e decrepitude.
- Falta de coragem.
- Cheio de idéias assustadoras, ao anoitecer.
- Quando fecha os olhos, sempre vê visões assustadoras e faces humanas distorcidas diante dela.
- Ansiedade temerosa extrema; ela está com tanto medo de um cachorro próximo, que não lhe faria mal algum, que seu corpo todo tremia; cada barulho na rua a tornava apreensiva; e se ela via garotos escalando ela ficava inquieta com medo que se ferissem.
- Medo e ansiedade, de forma que não queria mais viver.
- Extrema excitação do espírito; a menor vexação atravessa o corpo, de forma que os joelhos cedem.
- Taciturno o dia todo, irritado consigo mesmo, descontente, preocupado, e embora não indisposto para o trabalho mental.
- Taciturno o dia todo, tudo ao seu redor deixava uma impressão desagradável nele.
- Tendência a levar tudo a mal.
- Contraditório.
- Furiosamente opinioso e zangado.
- Indisposto a trabalhar.
- Algumas vezes alegre e logo depois humor aborrecido.

- Embora tenha trazido disputas (ex. políticas), mesmo assim permaneceu calmo, embora se sentisse sensível, evitou falar disto e subjugou suas emoções.
- Bom humor o dia todo, contente consigo mesmo e muito falante; constantemente desejava falar com alguém.
- Fraqueza da memória.
- Um tipo de ausência de idéias; se estava fazendo algo, lhe parecia que tinha alguma coisa mais importante para fazer, embora não soubesse o que; refletiu sobre isto e não lhe ocorreu nada.
- Frequentemente pronuncia mal as palavras e confunde sílabas e letras...

SONHOS: acidentes(70r); acidentes_sinistros (12r); agradáveis, prazerosos(137r); alegres (54r); ansiosos(256r); ansiosos_menstruação_antes(3r); ansiosos_menst_durante(9r); assustadores(249r); conflitos-antagonismos (strife) (16r); confusos (137r); continuam após acordar(40r); cólera (anger)(61r); desagradáveis(118r); discussões – brigas(87r); doença(106r); eróticos(224r); esforçando-se (striving)(17r); históricos(18r); lembrados (remembered)(33r) muitos(263r);v preocupações, cheio de(32r); rindo(7r); tristes(54r); vexatórios(128r)

SINTOMAS SENSORIAIS: DORES E SENSAÇÕES.

- Dores paroxísticas, lancinantes musculares e articulares (com deformações articulares).
- Sensação de esfoladura, de estar em carne viva (pp nas mucosas).
- Sensação concomitante de queimação e dolorimento (pele e mucosas).
- Sensação de fraqueza geral (física e mental) ou de fraqueza localizada com tremor (membros) após esforço.
- Como se os músculos e tendões estivessem encurtados.
- Sensação de espaço entre o crânio e cérebro (cefaléias).
- Os sons ecoam nos ouvidos, principalmente a própria voz.
- Sensação de areia nos olhos (conjuntivite).
- Como se cal queimada, no estômago; eructações como se tivesse comido pimenta.

SINTOMAS FUNCIONAIS.

- [Desejos alimentares]: sal, condimentos, defumados, bebidas frias, cerveja.
- [Aversão] doces e açúcar.
- [Apetite]: caprichoso: o apetite desaparece à vista de comida.
- [Sede]: para bebidas frias, com aversão à água.
- Insônias – por não encontrar posição; por ansiedade, inquietação.
- Movimentos frequentes ou convulsivos durante o sono.
- Vertigem com tendência a cair para frente.
- Cefaléias com estado reumático ou gotoso. Sensação de espaço entre o crânio e cérebro (cefaléias).
- Paralisias faciais dita “a frigore”.
- Ptose palpebral superior (acompanhada de parestesia dolorosa e queimante local). Paralisia dos músculos orbitais após exposição ao frio.
- Morde a face interna das bochechas. Disartria pela paralisia da língua. Disfagia.
- Constipação parética. Constipação com frequentes desejos ineficazes. Evacua melhor de pé.
- Constante e ineficaz desejo de urinar; urina frequente de algumas gotas; retenção urinária com espasmo retal e constipação. Incontinência urinária de esforço; espirros, tossir, dormindo (1º sono). Paralisia vesical; após trabalho de parto, após cirurgia.

- Urina carregada de ácido úrico e uratos com sedimento espesso (de claro a escuro).
- Regras atrasadas que só descem de dia e cessam ao deitar. Dismenorréia com < dobrando. Inércia uterina durante trabalho de parto. Leucorréia noturna.
- Laringite com rouquidão ou afonia pela paralisia das cordas vocais (viral, pós-diftérica ou pelo esforço da voz) como chaga em carne viva.
- Tosse seca, cavernosa com dores na laringe e brônquios irritados como em carne viva. Tosse com impossibilidade de expectorar. Tosse > bebendo água fria
- Tendinites (com a sensação de tendão encurtado).
- Contraturas, e dores na nuca e pescoço (torcicolos); rigidez dorsal e sacral pp ao levantar câimbras dos escritores com fraqueza muscular.
- Coxartrose (com dores de luxação).
- Paralisia periférica (sequela de hemiplegias recentes ou de traumatismos medulares).
- Convulsões (pequeno mal – inconsciência e emissão de urina); crises na lua nova.
- Prurido senil.

SINTOMAS LESIONAIS.

- Verrugas (nariz, lábios, pálpebras, sub-ungueais), úlceras (córnea), catarata, eczemas de dobras (retroauricular), quelóides, queimaduras. Hemorróidas que impedem evacuar (como em carne viva e < pensando nelas).

LOCALIZAÇÕES PREFERENCIAIS. (GERAL, LADOS E PARTES DO CORPO).

- [Lados]: direita. [Partes do corpo]: Nervos; músculos (bexiga, laringe, membros); respiração; pele.

MODALIDADES: A) CAUSALIDADES B) AMEL E AGG. C) HORÁRIAS D) OUTRAS.

- [Causalidades]: Pesar e angústia prolongadas. Frio seco, vento frio e seco. Vigílias noturnas, perda de sono. Intoxicação por chumbo. Queimaduras (Nunca ficaram bem após uma queimadura). Supressão de erupção. Doenças de longa duração.

- [Agrava]: Frio seco, vento frio e seco (dores e paralisias). Mudança de temperatura frio → quente (cefaléia, tosse) Lua nova (convulsões). Crepúsculo. Pensando nos seus males.

[Melhora]: Calor (frioento, porém averso aos extremos). Tempo úmido e chuvoso. Beber gole de água fria (gastralgia, tosse, afonia). Estando de pé (constipação, retenção urinária).

- [Horário]: Noite (3 - 4 AM – dores e tosse).

CONCOMITANTES.

- Retenção urinária com espasmo retal e constipação.
- Sede para bebidas frias, com aversão à água.

COMPLEMENTÁRIOS.

- Carb.veg, Coloc

Medo de algo acontecer

